

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 92-98
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15470126>

Peran Kompetensi dan Penerapan Standar Profesi Terhadap Independensi Auditor di Era Globalisasi

Hasnatang¹, Ghina Raudatul Jannah², Masyhuri³

¹²³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: hasnaygrl@gmail.com, ginaraudatuljannah02@gmail.com, masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi auditor dan penerapan standar profesi mempengaruhi independensi auditor di tengah tantangan era globalisasi. Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang dan semakin kompleks, independensi auditor menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur ilmiah dan regulasi yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi teknis dan etika profesi yang baik, serta kepatuhan terhadap standar audit seperti SPAP, secara signifikan mendukung independensi auditor. Globalisasi menuntut auditor untuk memiliki wawasan internasional dan integritas tinggi agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan tekanan dari klien.

Kata Kunci: Kompetensi auditor, standar profesi, independensi auditor, globalisasi.

Abstract

This study aims to analyze how auditor competence and the implementation of professional standards influence auditor independence amid the challenges of globalization. In an ever-evolving and increasingly complex business environment, auditor independence is a key factor in maintaining the credibility of financial statements. This research adopts a qualitative approach through a literature review of relevant scholarly sources and regulations. The findings indicate that strong technical competence and professional ethics, along with adherence to auditing standards such as SPAP, significantly support auditor independence. Globalization demands that auditors possess international insight and high integrity to adapt to the dynamic environment and pressures from clients.

Keywords: Auditor competence, professional standards, auditor independence, globalization.

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, ditandai dengan integrasi ekonomi lintas negara dan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Perusahaan-perusahaan kini beroperasi tanpa batasan geografis, terlibat dalam transaksi dan kegiatan bisnis yang kompleks di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, peran auditor independen menjadi krusial dalam memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Independensi auditor merupakan salah satu prinsip fundamental dalam profesi audit. Independensi ini mencakup dua aspek utama: independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam fakta mengacu pada kemampuan auditor untuk bersikap objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, sedangkan independensi dalam penampilan berkaitan dengan persepsi publik terhadap objektivitas auditor. Tanpa independensi, opini auditor kehilangan kredibilitas, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Namun, menjaga independensi auditor bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah tekanan dan tantangan yang muncul dalam praktik audit. Beberapa faktor yang dapat mengancam independensi

auditor antara lain tekanan dari klien untuk memberikan opini yang menguntungkan, hubungan jangka panjang antara auditor dan klien yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta ketergantungan auditor terhadap klien sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan baru, seperti perbedaan standar akuntansi dan audit antar negara, kompleksitas transaksi lintas batas, serta ekspektasi yang tinggi dari investor dan regulator internasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kompetensi auditor menjadi faktor kunci dalam menjaga independensi dan kualitas audit. Kompetensi auditor mencakup pengetahuan teknis, keterampilan profesional, serta pemahaman terhadap etika dan standar profesi yang berlaku. Auditor yang kompeten mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko audit secara tepat, serta mengambil keputusan yang objektif meskipun berada di bawah tekanan. Penelitian oleh (Masni 2019) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Makassar.

Selain kompetensi, penerapan standar profesi yang konsisten dan menyeluruh juga berperan penting dalam menjaga independensi auditor. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia, serta International Standards on Auditing (ISA) secara global, memberikan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme. Penerapan standar ini membantu auditor dalam menghadapi situasi yang kompleks dan menantang, serta memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan audit yang berkualitas.

Namun, dalam praktiknya, penerapan standar profesi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman auditor terhadap standar yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, serta perbedaan interpretasi terhadap standar di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kompetensi auditor dan penerapan standar profesi dapat memengaruhi independensi auditor, terutama dalam konteks globalisasi yang menuntut adaptasi dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Idrus dan (Zulfa 2011) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan penerapan standar profesi yang baik dapat memperkuat independensi auditor.

Selain itu, penelitian oleh (Imrana 2018) mengungkapkan bahwa kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Temuan ini mendukung pentingnya pengembangan kompetensi dan penerapan standar profesi dalam menjaga independensi auditor.

Dalam konteks lokal, penelitian oleh (Sari, Muliana, and Basar 2021) di Makassar menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Makassar. Hasil ini menegaskan relevansi isu ini dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompetensi dan penerapan standar profesi terhadap independensi auditor di era globalisasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur ilmiah, regulasi, dan standar profesi yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik audit yang lebih berkualitas dan berintegritas, serta menjadi masukan bagi dunia pendidikan dan profesi akuntansi dalam meningkatkan kompetensi dan etika auditor secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema kompetensi auditor, standar profesi auditor, dan independensi auditor dalam konteks globalisasi. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan konsep-konsep teoritis, regulasi profesi, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran kompetensi dan standar profesi dalam menjaga independensi auditor di era globalisasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, skripsi dan tesis, peraturan dari asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC), serta dokumen resmi yang relevan dengan praktik audit dan profesi auditor.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah isi literatur guna menemukan hubungan antara variabel kompetensi, standar profesi, dan independensi auditor. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji argumen, data empiris, dan pandangan dari berbagai penulis, kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah kerangka pemahaman yang utuh dan relevan dengan tujuan penelitian.

KAJIAN LITERATUR

1. Kompetensi Auditor

Kompetensi adalah syarat penting yang harus dimiliki oleh auditor, yang mencakup pendidikan formal yang sesuai di bidang audit dan akuntansi, pengalaman kerja yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban, serta partisipasi dalam pengembangan profesional secara berkelanjutan (Samosir et al. 2022)

Kompetensi adalah ciri khas yang mendukung seseorang terkait dengan seberapa baik seseorang bekerja dalam tugasnya atau sifat dasar yang memiliki hubungan sebab akibat dengan standar yang dijadikan pedoman, efisien, dan menunjukkan kinerja yang baik di lingkungan kerja dalam kondisi tertentu. (Mulyadi, 2012). Kompetensi ditunjukkan dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki ketrampilan dan kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Seorang auditor dalam melaksanakan audit, harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibidang akuntansi dan auditing. (Yogantara, Asana, and Laksminingsih 2007)

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012), Auditor yang memiliki kualifikasi harus bisa memahami standar audit, prosedur audit, dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai organisasi yang diaudit. Keahlian ini sangat krusial untuk menghasilkan pendapat audit yang bersifat objektif dan dapat dipercaya. Tanpa keahlian yang memadai, auditor akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan material, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak.

Di zaman globalisasi, kebutuhan akan kompetensi auditor semakin tinggi sejalan dengan kemajuan teknologi, kompleksitas transaksi, dan variasi standar laporan keuangan. Auditor diharuskan untuk terus memperbaiki kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan serta pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman..

2. Standar Profesi Auditor

Standar audit internal IIA yang dikenal sebagai IPPF berfungsi sebagai panduan dan referensi yang mengatur praktik audit internal di seluruh dunia dalam kerangka standar profesional yang menyeluruh, kode etik, serta panduan yang menjelaskan cara menerapkan dan melaksanakan praktik yang harus diikuti dengan ketat. IPPF dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan menyediakan panduan bagi komite audit dan manajemen untuk menilai kinerja auditor internal. Di samping itu, ini juga berfungsi sebagai acuan bagi auditor internal untuk menilai diri mereka agar dapat memahami pencapaian dan tantangan dalam aktivitas audit internal yang mereka lakukan.. (Airlangga 2020)

3. Independensi Auditor

Independensi auditor merujuk pada sikap mental yang tidak terpengaruh oleh tekanan, pengaruh, atau kepentingan dari pihak luar, sehingga auditor dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap laporan keuangan klien. Ada dua aspek dalam independensi, yaitu independence in fact (secara substansial) dan independence in appearance (secara visual).

Independensi merupakan dasar yang sangat penting bagi praktik audit yang terpercaya. Auditor yang bersifat independen lebih mungkin menghasilkan opini audit yang dapat dipercaya dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan suatu entitas.

Independensi dalam dunia profesi sangat penting untuk mempertahankan kualitas auditor itu sendiri. Independensi tidak hanya merupakan milik auditor eksternal, tetapi juga harus dimiliki oleh auditor internal. (Karamoy and Wokas 2006)

4. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Profesi Audit

Perubahan teknologi yang mendasari munculnya era globalisasi mengharuskan para profesional untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka. Profesi auditor juga terpengaruh oleh tuntutan ini. Praktik audit di zaman globalisasi perlu memanfaatkan teknologi yang sesuai dan mampu menjangkau objek audit. Seperti yang kita ketahui, objek audit saat ini tidak

terpisahkan dari penggunaan sistem yang berasal dari berbagai jenis proses bisnis dan usaha yang berbeda. Penyusunan laporan keuangan yang terstruktur, pengendalian internal, juga kini telah menggunakan aplikasi khusus, ditambah dengan manajemen risiko yang berbasis teknologi. Saat ini, era globalisasi di dunia bisnis dapat diartikan dengan mulai adanya perubahan.

proses bisnis bertransformasi menjadi digital baik untuk perusahaan di bidang jasa, manufaktur, maupun perdagangan, semuanya dapat dilakukan secara online. Proses bisnis yang dahulu menggunakan cara-cara konvensional, dengan cepat beralih menjadi lebih adaptif dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Hal ini memengaruhi semua kegiatan perusahaan, jika proses bisnis mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui digitalisasi, maka manajemen risiko juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Banyak sistem yang kini menyediakan pengelolaan risiko yang baik, bahkan penggunaan teknologi itu sendiri dapat menjadi salah satu cara bagi organisasi untuk mengurangi risiko-risiko yang ada saat pengelolaan masih dilakukan secara manual. Dengan teknologi yang di implementasikan dalam sebuah organisasi, tujuan dan cara untuk mencapainya dapat dijelaskan dengan jelas dan saling terhubung, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi. (Kurniawati and Primasatya 2024)

Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bidang akuntansi dan audit. Perusahaan-perusahaan kini beroperasi di berbagai negara, standar akuntansi semakin rumit, dan peraturan audit internasional seperti International Standards on Auditing (ISA) menjadi pedoman utama. Dalam hal ini, auditor harus memiliki kemampuan untuk memahami praktik bisnis global, perbedaan budaya perusahaan, serta risiko audit yang melintas negara. Karena itu, keterampilan auditor perlu terus ditingkatkan dan penerapan standar profesi harus dilaksanakan dengan ketat agar auditor tetap mempertahankan independensinya.

5. Hubungan antara Kompetensi, Standar Profesi, dan Independensi Auditor

Terdapat ikatan yang kuat antara kemampuan auditor, penerapan norma profesi, dan kebebasan dalam menjalankan tugas. Auditor yang memiliki kemampuan tinggi biasanya lebih bisa memahami dan melaksanakan norma profesi dengan baik, sehingga keputusan audit yang diambil lebih bersifat objektif dan tidak terpengaruh. Di sisi lain, ketidakmampuan untuk memahami norma profesi dapat membuat auditor lebih mudah terpengaruh oleh tekanan dari klien.

Penerapan norma profesi yang ketat juga berperan sebagai pelindung bagi kebebasan auditor. Norma-norma ini terdiri dari prinsip-prinsip etika dan pengendalian kualitas yang dapat mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan dan campur tangan dari pihak luar.

Dengan demikian, peningkatan keterampilan dan kepatuhan terhadap norma profesi menjadi hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat kemandirian auditor, terutama di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Dalam melaksanakan audit, auditor memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai, karena keduanya memungkinkan auditor untuk lebih memahami situasi keuangan dan laporan keuangan dari klien. Dengan mempertahankan sikap independen, auditor dapat melaporkan dalam hasil audit apabila terdapat pelanggaran dalam laporan keuangan klien. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan dan kemandirian memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan audit yang berkualitas baik dalam proses maupun hasilnya. (Habra 2022).

6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Kajian terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi
1.	Fauziyah (2022)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap	Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit.	Menjadi dasar bahwa peningkatan kompetensi dan sikap independen auditor meningkatkan

		Kualitas Hasil Audit		kualitas laporan audit.
2.	Kurniawati & Primasatya (2024)	Model Pengembangan Kemampuan Auditor dalam Tantangan Era Society 5.0 di Indonesia	antangan utama bagi auditor adalah persaingan dengan teknologi (AI), sehingga kompetensi auditor perlu diperkuat dalam bidang teknologi informasi dan skeptisisme profesional.	Penelitian ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi keterampilan baru yang wajib dimiliki auditor agar tetap relevan di era Society 5.0.
3.	Herman Karamoy & Heince Wokas (2015)	Pengaruh Independensi dan Profesionalisme dalam Mendeteksi Fraud pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara	Profesionalisme auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Namun, independensi tidak berpengaruh signifikan.	Memberikan bukti empiris bahwa profesionalisme lebih dominan daripada independensi dalam meningkatkan kemampuan deteksi fraud auditor internal daerah.
4.	Ratri & Bernawati (2020)	Penerapan Standar Profesional Audit Internal dan Kualitas Audit: Sebuah Tinjauan Literatur	Kepatuhan terhadap standar IIA meningkatkan kualitas audit internal, efektivitas kontrol, pelaporan keuangan, dan reputasi perusahaan.	Memberikan pemahaman pentingnya peran standar profesional dan etika dalam memperkuat audit internal.
5.	Yogantara, Asana & Laksmingsih (2018)	Peran Kompetensi, Independensi dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit	Kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit auditor publik di Bali.	Mendukung penelitian tentang pentingnya profesionalisme dan etika auditor dalam meningkatkan kualitas audit, terutama di lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara menyeluruh. Dalam dunia bisnis yang semakin terbuka dan terintegrasi, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan menjadi lebih tinggi. Para investor, kreditor, pemangku kepentingan, serta regulator membutuhkan laporan keuangan yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, peran auditor sebagai penjaga integritas dan keandalan laporan keuangan menjadi sangat strategis.

Agar dapat menjalankan tugas tersebut dengan efektif, seorang auditor dituntut memiliki kompetensi yang tinggi dan menjunjung tinggi standar profesi dalam praktik audit. Kompetensi yang dimaksud mencakup pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi, standar auditing, etika profesi, serta kemampuan analisis dan penilaian risiko. Auditor juga harus memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik, mengingat audit bukan hanya proses teknis tetapi juga proses sosial yang melibatkan interaksi dengan berbagai pihak di dalam dan luar organisasi.

Kompetensi tidak hanya dibentuk melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja yang relevan, pelatihan profesional berkelanjutan, serta penguasaan terhadap perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi. Di era digitalisasi dan globalisasi, auditor dihadapkan pada tantangan audit berbasis teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan sistem cloud computing. Oleh karena itu, kompetensi teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi profesional auditor masa kini. Di sisi lain, penerapan standar profesi audit, baik yang bersifat nasional seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia maupun internasional seperti International Standards on Auditing (ISA), merupakan instrumen utama yang menjamin kualitas dan integritas audit. Standar profesi tersebut memberikan pedoman sistematis mengenai seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit. Salah satu nilai utama dari penerapan standar profesi adalah menjaga independensi auditor, yang merupakan fondasi dari kredibilitas hasil audit itu sendiri.

Independensi auditor mencerminkan kemampuan auditor untuk bertindak objektif, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu penilaian profesional. Dalam dunia profesional, independensi dikenal dalam dua bentuk: independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam fakta menuntut auditor memiliki integritas pribadi dan keteguhan dalam menjalankan prinsip etika meskipun menghadapi tekanan. Sementara independensi dalam penampilan lebih menekankan pada persepsi publik terhadap auditor. Ketika auditor dianggap tidak independen, maka hasil auditnya pun akan diragukan, terlepas dari kualitas teknisnya.

Korelasi antara kompetensi dan independensi dapat dijelaskan secara logis. Auditor yang memiliki kompetensi yang kuat akan memiliki kepercayaan diri dan kemampuan teknis yang memadai untuk menolak permintaan dari klien yang berpotensi melanggar etika. Sebaliknya, auditor yang tidak kompeten cenderung mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak manajemen, terutama dalam kondisi konflik kepentingan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi yang rendah sering kali menjadi salah satu penyebab utama lemahnya independensi auditor dan berujung pada kegagalan audit.

Dalam era globalisasi, auditor juga menghadapi tekanan yang lebih besar dari perusahaan klien yang memiliki jaringan internasional. Klien multinasional cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan dan efisiensi audit, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap proses audit yang seharusnya dilaksanakan secara hati-hati dan skeptis. Di sinilah pentingnya penerapan standar profesi sebagai pagar etika dan prosedural yang tidak boleh dilanggar.

Selain itu, peran lembaga pengawas seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Komite Etik Profesi Akuntan Publik sangat penting dalam memastikan bahwa standar profesi diterapkan secara konsisten dan setiap pelanggaran terhadap prinsip independensi dapat dikenakan sanksi yang tegas. Penguatan sistem pengawasan dan pembinaan profesi menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit, terutama di tengah sorotan terhadap kasus-kasus kegagalan audit yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia.

Di tengah arus globalisasi, pendidikan dan pelatihan auditor harus terus ditingkatkan. Lembaga pendidikan tinggi, asosiasi profesi, dan perusahaan audit harus bekerja sama dalam membentuk kurikulum dan program pelatihan yang mampu mencetak auditor yang tidak hanya andal secara teknis tetapi juga tangguh secara moral dan etis. Sertifikasi internasional seperti CPA, ACCA, dan CIA dapat menjadi salah satu indikator kompetensi global bagi auditor yang ingin berkiprah dalam lingkungan internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan penerapan standar profesi bukanlah dua variabel yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mendukung independensi auditor. Di era globalisasi yang penuh tantangan dan kompleksitas, peran keduanya menjadi semakin vital agar profesi auditor tetap menjadi penjaga integritas keuangan yang dipercaya oleh publik. Investasi dalam peningkatan kompetensi dan penegakan standar profesi adalah investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan dunia usaha dan ekonomi global.

SIMPULAN

Globalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan akuntansi, di mana tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan semakin tinggi. Dalam konteks ini,

auditor memegang peran sentral sebagai pihak independen yang menjamin keandalan laporan keuangan. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, auditor dituntut memiliki kompetensi yang tinggi dan menerapkan standar profesi secara konsisten. Kompetensi auditor mencakup pengetahuan teoritis, keterampilan teknis, pengalaman profesional, dan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta regulasi global. Auditor yang kompeten memiliki kepercayaan diri dalam bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Di sisi lain, penerapan standar profesi seperti SPAP dan ISA memberikan pedoman etis dan teknis yang memperkuat integritas serta independensi auditor dalam setiap tahapan audit. Dalam era globalisasi, tantangan terhadap independensi auditor semakin kompleks, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan ekonomi dan kepentingan bisnis yang besar. Kesimpulannya, kompetensi dan penerapan standar profesi merupakan dua faktor utama yang saling mendukung dalam memperkuat independensi auditor, serta menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Susilawati, and Ario Habra. 2022. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit." *Star* 12 (2): 10. <https://doi.org/10.55916/jsar.v12i2.70>.
- Akuntansi, Departemen, and Universitas Airlangga. 2020. "Penerapan Standar Profesional Audit Internal Dan Kualitas Audit : Sebuah Tinjauan Literatur" 22 (1): 47–56.
- Imrana. 2018. "Pengaruh Kompetensi Dan Indonesia Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan) Skripsi Oleh Imrana Jurusan Akuntansi."
- Karamoy, Herman, and Heince R.N. Wokas. 2006. "Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme, Dalam Mendeteksi Fraud Pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 22–31.
- Kurniawati, Selly, and Rieswandha Dio Primasatya. 2024. "Model Pengembangan Kemampuan Auditor Dalam Tantangan Era Society 5.0 Di Indonesia." *Owner* 8 (1): 212–21. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1891>.
- Masni. 2019. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 2 (1): 1–51. <https://doi.org/10.22487/j26223090.2019.v2.i1.12830>.
- Samosir, Maralus, Eduward Tony Sitorus, Ringkot P Nainggolan, and Oktavia Marpaung. 2022. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di DKI Jakarta)." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3 (02): 131–45. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.122>.
- Sari, Thesa Angga, Sitti Muliana, and Nur Fatwa Basar. 2021. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar." *Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting* 5 (1): 87–95. <https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.426>.
- Yogantara, Komang Krishna, Gde Herry Sugiart Asana, and Luh Gede Made Laksminingsih. 2007. "Peran Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit." *Jurnal Riset Akuntansi* 7 (3): 213–21.
- Zulfa, Ana Zaedatul. 2011. "Pengaruh Profesionalisme, Keahlian, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan Dan Adaptasi Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404 Terhadap Pengungkapan Kecurangan," 1–157.